

Közlemény – Elpumps Kft.
2020-1.1.2-PIACI-KFI-2020-00031

A nemzetközi piacon is versenyképes, továbbfejlesztett, háztartásfelhasználásra alkalmas, csőbúvár
vízszivattyú és a specifikus előállítási technológia kialakítása

2020-1.1.2-PIACI-KFI-2020-00031

tudományos és műszaki eredmények

Összegzés

A földalatti édes ivóvíz felszínre hozásának élettani szükséglete a szivattyú technikában egyre nagyobb súllyal a bűvárszivattyúk elterjedésének folyamatos növekedése irányába kényszerít.

Ennek a kényszerű folyamatnak a felismeréseként az Európai Unió egy évtizede igyekszik kialakítani a víz alá merülő bűvárszivattyúk tervezésére irányuló tervezési, fejlesztési irányelveit.

Társaságunk több mint két évtizede foglalkozik a 4"-os csőbűvár szivattyúk gyártásával, melyet még ezen irányelvek megfogalmazása előtt fejlesztettünk ki.

A rendeletben megfogalmazott irányelvek több lépcsőben írják elő a minimálisan elvárt hatásfoknak való megfelelést (MEI 0,1, MEI 0,4, MEI 0,7). Napjainkban a MEI 0,4-nek való megfelelés kötelező, de a közel jövőben már csak a MEI 0,7 előírásainak megfelelő termékek lesznek forgalomba hozhatók.

A jelenleg gyártott BP10 és BP14 4"-os csőbűvár szivattyúk csak az 5%-os tűréshatárba való beleféréssel felelnek meg a MEI 0,4 előírásainak, így sürgetővé vált a MEI 0,7 elvárásait biztosító termékfejlesztési célkitűzésünk megfogalmazása, ha továbbra is szeretnénk ezen termékünkkel a piacon maradni.

A legfőbb lépések:

Az alkalmazott (ipari) kutatási feladatok megvalósítása során, - a BME kutatóinak bevonásával - matematikai modellrendszert állítottunk fel, áramlástanai függvények, számításaink és modelljeink eredményei alapján adatbázist hoztunk létre, a megfelelő járókerék kialakításához elengedhetetlen áramlástanai és anyagismereti tudás megszerzése érdekében. A laboratóriumi környezetben és létező rendszereket szimuláló körülmények között történő vizsgálatok végrehajtásához első lépésben 3D (SolidWorks) tervezési rendszer segítségével elkészítettük a járókerék és csigaház terveit, majd Varinex 3D nyomtató berendezés, illetve CNC megmunkáló központ segítségével elkészítettük az alkatrészeket több változatban.

A csőbűvár szivattyú motorrendszer továbbfejlesztéséhez, a kondenzátort és a motorvédő elektronikát érintő kutatásokat végeztünk, a felvett teljesítmény csökkentését célzó tesztek végeztünk motorfékpadunkon, a fordulatszám (n), a forgatónyomaték (M), áramfelvétel (I), teljesítmény felvétel (P1) elemzése történt meg. Emellett új szivattyú hidraulikus mérő berendezés kialakításához szükséges új ismereteket gyűjtöttünk össze.

A Kísérleti fejlesztési feladatok megvalósítása során megtörtént az új szivattyú hidraulikus mérőberendezés kialakítása, az előző részfeladatban megszerzett ismeretek alapján. Felhasználtuk az

Ometrys Kft. által egyedileg gyártott alkatrészeket. Kialakítottuk az optimális méreteket, amelyek a mérések kivitelezhetőségét, ismételhetőségét segítették elő, egyúttal a pontosságot is javították. Emellett beépítettük a szivattyú tesztelési műszer csoportot, perifériákat és az általunk egyedileg tervezett és legyártott alkatrészeket. Az egyedileg kialakított hidraulikus mérőberendezés segítségével vizsgáltuk a továbbiakban a fizikai-műszaki paramétereket fejlesztéseink során. Megtörtént - a mérési eredmények függvényében, a szükséges mértékben – a profilok módosítása és új mérések elvégzése, közben a beépített kondenzátorú motor minősítése, szükséges mértékű módosítása.

Jelleggörbe tesztmérések eredményei

A közreműködő partnerünk a BME HDR Tanszék laboratóriumában rendelkezésre áll – többek között – egy $NPSH_r(Q)$ jelleggörbe mérésre alkalmas mérőrendszer, amelyen tesztméréseket végeztünk.

Az $NPSH_r(Q)$ jelleggörbe mérés vázolata - BME HDR Tanszék laboratórium

A mérés során egy állandó fordulatszámot kell beállítani, amelyet mindvégig tartani kell. (Természetesen, más – más, de állandó fordulatszámon megismételhetőek a mérések.) Az $NPSH_r$ pont felvételéhez

Az NSPHr(Q) jelleggörbe mérési rendszerénél alkalmazott, plexi előlapos szivattyú - BME
HDR Tanszék laboratóriuma

A mérési pontok felvétele előtt, a szivattyú bekapcsolásakor állandó fordulatszám került beállításra, emellett a nyomóoldali tolózár részszárásával, és a segédzivattyú bekapcsolásával egy állandó térfogatáram értéket is beállítottunk. Ekkor felvehető az első munkapont. Ezután, a második pont felvételéhez zárni kell a szívóoldalon lévő tolózáron és nyitni a nyomóoldalin, hogy a rendszer összellenállása, azaz a rendszer jelleggörbe ne változzon. A harmadik, és az azt követő pontok felvétele hasonlóan történik. Majd bekövetkezik a jelleggörbe letörés, amely látható a mérési pontokon és az alábbi diagramon is. A jelleggörbe azon pontjaiban, amelyek már a letörés közelében vannak, vagy már letört szakaszon, összefüggő kavitációs zóna figyelhető meg. Az ezekről készült fényképfelvételeket a 20. ábra, a 21. ábra, és a 22. ábra tartalmazza.

A mérési eredmények rövid értékelése

Az alábbi ábra tartalmazza a BME HDR Tanszék laboratóriumában végzett mérések kiértékelését. A leszívási görbe pontjai 5%-os becsült hibasávot is tartalmaznak. A mérési eredmények az előzetesen elvártaknak megfelelőek lettek.

Mérési adatok táblázatos formában

Az alábbi táblázat tartalmazza a laboratóriumi mérések adatait.

A kavitációs mérés eredménye - a leszívási görbe adatai

ssz	n [1/min]	dhmp [mm]	dhn [mm]	hsb [mm]	hsj [mm]	megfigyelés	zóna [mm]	Q [m ³ /h]	H [m]	NPSHa [m]	H [m]
1	2180	150	980	515	474	nincs	0	39,8	12,3	10,85	12,3
2	2180	150	984	506	480	nincs	0	39,8	12,4	10,65	12,4
3	2180	150	980	480	505	nincs	0	39,8	12,3	9,98	12,3
4	2180	150	980	468	520	nincs	0	39,8	12,3	9,63	12,3
5	2180	150	980	423	567	nincs	0	39,8	12,3	8,42	12,3
6	2180	150	980	388	603	nincs	0	39,77	12,3	7,49	12,3
7	2180	150	970	350	630	van f	0	39,8	12,2	6,64	12,2
8	2180	150	910	298	695	30	30	39,8	11,4	5,11	11,4
9	2195	150	960	285	693	10	10	39,8	12,0	4,96	12,0
10	2195	150	930	290	710	20	20	39,8	11,6	4,81	11,6
11	2195	140	390	277	715	80	80	38,4	4,4	4,66	4,4

A kavitációs mérés eredménye - leszívási görbe